

BALIQKO'Z (*CLIMACOPTERA*) TURKUMI TURLARI

Qo'ziyeva Sabohat

PhD dotsent

Zufarova Iroda

Jizzax davlat pedagogika universiteti

2- kurs magistranti

Baliqko'z (*Climacoptera*) - *Amaranthaceae* oilasiga mansub o'tsimon o'simliklar turkumi, 200 dan ortiq turlari, asosan, Yevrosiyo va Afrikaning cho'l va yarim cho'llarida, Sharqiy Yevropa, Kavkaz, G'arbiy va Markaziy Osiyoning cho'l, chala cho'l mintaqalarida tarqalgan, Amerika va Avstraliyada begona tur sifatida uchraydi, Rossiya Federatsiyasida, asosan, mamlakat janubida 35 ga yaqin tur mavjud. Bir yillik o't o'simliklari, chala butalar va butalar ko'rinishida uchraydi. Asosan, bu em-xashak o'simliklari hisoblanadi. Balandligi 60-70 sm gacha bo'lgan o'simliklar. Barglari navbatma-navbat yoki qarama-qarshi (eng yuqorisidan tashqari), chiziqsimon yoki yarim valatsimon, go'shtli, turg'un, dekurrent yoki tushmaydigan, o'tkir, ba'zan qisqa, tikonsiz yoki tikonli (uzunligi 0,8 mm gacha) bo'ladi. Gullari ikki jinsli, yakka, navbatma-navbat, novdalar qo'ltig'ida, umumiy panikulyar boshhoqlarda to'plangan. O'simtalari o'tli yoki go'shtli, chiziqsimon yoki dumaloq. 5 ta gultoji erkin yoki poyasida birikkan, lansetsimon, mevasida ko'ndalang pardasimon qanotlari (qizil yoki sariq, meva berganda jigarrang) hosil bo'ladi, mevalari ko'p sonli bir-biriga yaqin joylashgan, asosan qanotlari ustida konus shaklida yig'iladi. Bu turkumning 40-45 ta turi aniqlangan:

- *Climacoptera afghanica* BOTSCH.

- *Climacoptera amblyostegia* (BOTSCH.) BOTSCH. — Климакоптера тупопрцветничковая

- *Climacoptera aralensis* (ILJIN) BOTSCH. — Климакоптера аральская

- *Climacoptera botschantzevii* U.P.PRATOV
- *Climacoptera bucharica* (ILJIN) BOTSCH. — Климакоптера бухарская
- *Climacoptera canescens* (MOQ.) G.L.CHU

- *Climacoptera chorassanica* U.P.PRATOV
- *Climacoptera crassa* (M.BIEB.) BOTSCH. — Климакоптера мясистая,
или Климакоптера толстолистная, или Климакоптера толстянковая

- *Climacoptera czelekenica* U.P.PRATOV

- *Climacoptera ferganica* (DROBOW) BOTSCH. — Климакоптера ферганская

-
- *Climacoptera intricata* (ILJIN) BOTSCH. — Климакоптера запутанная
- *Climacoptera iranica* U.P.PRATOV

-
- *Climacoptera iraqensis* BOTSCH.
- *Climacoptera kasakorum* (ILJIN) BOTSCH. — Климакоптера казахов
- *Climacoptera khalisica* BOTSCH.

-
- *Climacoptera* *korshinskyi* (DROBOW) BOTSCH. — Климакоптера Коржинского

-
- *Climacoptera* *lachnophylla* (ILJIN) BOTSCH. — Климакоптера шерстистолистная

- *Climacoptera lanata* (PALL.) BOTSCH. — Климакоптера шерстистая

-
- *Climacoptera longipistillata* BOTSCH.
- *Climacoptera* *longistylosa* (ILJIN) BOTSCH. — Климакоптера длинностолбиковая

- *Climacoptera maimanica* (FREITAG) AKHANI
- *Climacoptera malyginii* (KOROVIN ex BOTSCH.) BOTSCH. — Климакоптера Малыгина
- *Climacoptera merkulowiczii* (ZAKIROV) BOTSCH. — Климакоптера Меркуловича

-
- *Climacoptera minkvitziæ* (KOROVIN) BOTSCH. — Климакоптера Минквиц
- *Climacoptera narynensis* U.P.PRATOV
- *Climacoptera obtusifolia* (SCHRENK) BOTSCH. — Климакоптера туполистная
- *Climacoptera olgae* (ILJIN) BOTSCH. — Климакоптера Ольги
- *Climacoptera oxyphylla* U.P.PRATOV
- *Climacoptera pjataevae* U.P.PRATOV
- *Climacoptera ptiloptera* U.P.PRATOV
- *Climacoptera subcrassa* (POPOV) BOTSCH. — Климакоптера толстоватая
- *Climacoptera sukaczewii* BOTSCH. — Климакоптера Сукачѐва

-
- *Climacoptera susamyrica* U.P.PRATOV
- *Climacoptera transoxana* (ILJIN) BOTSCH. — Климакоптера заамударьинская
- *Climacoptera turcomanica* (LITV.) BOTSCH. — Климакоптера туркменская

-
- *Climacoptera turgaica* (ILJIN) BOTSCH. — Климакоптера тургайская

- *Climacoptera tyshchenkoi* U.P.PRATOV
- *Climacoptera ustjurtensis* U.P.PRATOV
- *Climacoptera vachschi* KINZIK. & U.P.PRATOV
- *Climacoptera zenobiae* (MOUTERDE) BOTSCH.

Ayrim turlariga botanik tavsif berilgan. *Climacoptera brachiata*-balandligi 10-30 sm, poyasi to'g'ri, odatda mayda shoxlangan, eng pastki qismi bir-biriga yopishgan, qarama-qarshi barglari qandil shaklida joylashgan bir yillik o'simlik. Barglari, yuqori novdalar bundan mustasno, qarama-qarshi, chizikli, etli, uchli. Poyasi to'q rangli, tor-lansetsimon, tukli epidermisdan iborat bo'lib, mevasi keng, yorqin binafsha rang, limon rangdagi qanotlarga aylanadi, so'ngra jigarrangga aylanadi. Mevalar vertikaldir.

Climacoptera crassa-bir yillik o'simlik 7-30 sm balandlikda, poyasi asosan shoxlangan, shoxlari yoyilgan, ko'tarilgan, qisman tik. Barglari muqobil, etli, yarim silindrsimon. Gullar bo'shashgan boshoqlarda yuqori barglarning qo'ltig'ida bir vaqtning o'zida joylashgan.

Climacoptera crassa

Climacoptera lanata- 10-60 sm balandlikda, poyasining ostidan tarvaqaylab ketgan, uzun tuklar bilan qoplangan, keyinchalik ular tez-tez to'kiladi.. Barglari zich, kalta, tuklar bilan qoplangan, eng pastlari bundan mustasno, ular navbatma-navbat, etli, yarim dumaloq, tagida bir oz cho'zilgan, o'simtasimon, novdalar bir oz qisqaroq yoki nayzaga teng. Gullari boshoqsimon to'pgullarda yolg'iz. Tepadagilari lansetsimon, uchli, tukli, o'rtadan pastda yarim doira yoki buyrak shaklidagi, qizil qanotli mevalari bor va qanotlari ustidagi bo'sh ustunga to'plangan. Qanotlari 10-17 mm diametrli bo'lib ostki qirralari bilan bir-biriga yopishadi.

Climacoptera lanata

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Атлас биоразнообразия Каракалпакстана.Т.2009. (19-бет)
2. Растительный Покров Узбекистана том 2. Т."Фан"1973 (363-бет)
3. Растительный Покров Узбекистана том 4. Т."Фан"1984. (97 бет)
4. Флора Узбекистана.Том 3.Т."Фан"1955.(97-бет)
5. O'zbekiston Respublikasi Qizil Kitobi .2016 y.(238-243bet)
6. O'zbekiston Respublikasi Qizil Kitobi.2019 y. 1 - jild (233-238 -bet)
7. O'.Pratov,Q. Jumayev "Yuksak o'simliklar sistematikasi".Toshkent 2003.(89-бет).
8. X.A.Qosimjonova "O'zbekiston Respublikasi Qizil Kitobiga kiritilgan sho'radoshlar oilasining (Chenopodiaseae) solishtirma tahlili.
9. S.S.Sahobiddinov. "O'simliklar sistematikasi" "O'qtuvchi" nashriyoti Toshken-1966